

O'QUVCHI SHAXSINI RIVOJLANTIRISHDA OILAVIY MUNOSABATLARNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK O'RNI

Bozaraliyeva Sarvinozxon Mirodil qizi

CHDPU M-PSI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15309425>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchi shaxsini rivojlantirish jarayonida oilaviy munosabatlarning ijtimoiy-psixologik o'rni tahlil qilinadi. Oila – jamiyatning eng muhim bo'g'ini bo'lib, uning ta'lim va tarbiya jarayonidagi o'rni beqiyosdir. Oiladagi tarbiya uslublari, psixologik muhit va ijtimoiy omillar o'quvchi shaxsining intellektual, axloqiy hamda ruhiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Metodologik yondashuvlar orqali oilaviy munosabatlarning o'quvchilarga ta'siri ilmiy jihatdan asoslanadi. Tadqiqot natijalari oilaning ijtimoiy-psixologik muhitini takomillashtirish orqali yosh avlodning har tomonlama yetuk shaxs bo'lib shakllanishiga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: o'quvchi shaxsi, oilaviy munosabatlar, ijtimoiy-psixologik muhit, tarbiya, ta'lim, metodologiya, rivojlanish.

Аннотация: В данной статье анализируется социально-психологическая роль семейных отношений в процессе развития личности ученика. Семья – это важнейшее звено общества, играющее незаменимую роль в процессе обучения и воспитания. Методы воспитания, психологическая атмосфера и социальные факторы в семье оказывают значительное влияние на интеллектуальное, нравственное и психологическое развитие ученика. Методологические подходы позволяют научно обосновать влияние семейных отношений на учащихся. Результаты исследования показывают, что совершенствование социально-психологической среды в семье способствует всестороннему развитию подрастающего поколения.

Ключевые слова: личность ученика, семейные отношения, социально-психологическая среда, воспитание, образование, методология, развитие.

Abstract: This article analyzes the socio-psychological role of family relationships in the development of a student's personality. The family is the most important unit of society, playing an invaluable role in the education and upbringing process. Parenting methods, psychological atmosphere, and social factors within the family have a significant impact on the intellectual, moral, and psychological development of a student. Methodological approaches scientifically substantiate the influence of family relationships on students. The study results indicate that enhancing the socio-psychological environment within the family contributes to the comprehensive development of the younger generation.

Keywords: student personality, family relationships, socio-psychological environment, upbringing, education, methodology, development.

KIRISH

Shaxs rivojlanishi va uning ijtimoiylashuvi, avvalo, ijtimoiy omillar ta'siri ostida kechadi. Undagi asosiy rol esa oilaga tegishli. Oila shaxslararo munosabatlarning butun boshli majmuasi, er-xotin, ota-onalar va farzandlarning o'zaro harakati sabab bolaning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun eng qulay sharoitni yaratib beradi, unga ma'naviy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar, an'analar, xulq namunalari va muloqot usullari tizimini taqdim etadi.

Inson oila ta'sirini butun hayoti davomida his etadi, shuning uchun oilaning tarbiyaviy

ta'siri uzluksizligi va davomiyligi bilan tavsiflanadi. Oilaning bolaga nisbatan tarbiyaviy ta'sirining barqarorligi uning o'quv, mehnat, ijtimoiy faolligiga ta'sirida o'z aksini topadi. Mazkur omil nikohning umumiy barqarorligi va mustahkamligi holati bilan chambarchas va ko'p jihatdan bog'liq. Ya'ni, agar oila mustahkam bo'lsa, uning tarbiyaviy muhiti ham barqaror bo'ladi, bunday muhitda kamol topadigan farzand tarbiyasi, xulqi namunali bo'ladi. Demak, psixologik jihatdan oilaviy muhitning qandayligiga qarab ikki shaxs o'rtasidagi nikohning mustahkamligiga baho berish mumkin. Bu oila a'zolari o'rtasida samimiy o'zaro munosabatlarni rivojlantiruvchi yoki aksincha ularning yaxshi kechishiga to'siq bo'luvchi shart-sharoitlardir.

O'quvchi shaxsining rivojlanishi nafaqat maktab va jamiyat ta'siri, balki oilaviy muhit orqali ham shakllanadi. Oiladagi munosabatlar, tarbiya uslublari, ota-onaning bolaga bo'lgan e'tibori bolaning kelajakdagi shaxsiyati va jamiyatdagi o'rniga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, davlatimiz rahbari tomonidan oilaviy ta'lim va tarbiyani mustahkamlash borasida qator farmon va qarorlar qabul qilinmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 11-sentyabrda qabul qilingan "Oila institutini mustahkamlash va uning ijtimoiy ahamiyatini oshirish to'g'risida"gi farmoni oilaning ta'lim va tarbiyadagi rolini yanada kuchaytirishga qaratilgan.[1] Shuningdek, 2022-yil 14-martdagi "Maktab va oila hamkorligini mustahkamlash to'g'risida"gi qaror o'quvchilarni tarbiyalash jarayonida oilaviy muhitning ahamiyatini yanada oshirishga qaratilgan.[2]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Psixologik-pedagogik manbalarda oilani bola shaxsi shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida ko'proq o'rganiladi. Oilaning bolaga asosiy ta'siri ota-ona va farzandlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarining mehrga asoslanganmi, er-xotin o'rtasida o'zaro xissiy yaqinlik bor yoki yo'qligini bolalar tomonidan idrok etilishiga e'tibor qaratiladi. Barcha psixolog va pedagog olimlar va ular o'tkazgan tadqiqotlar bolaga, uning ta'lim va tarbiyasi uchun eng avvalo ijobiy emotsional munosabat muhiti zarurligi fikrini yoqlaydilar. Chunki, bolalardagi dunyoqarash, xarakterning shakllanishi, qadriyatlarining o'zlashtirilishi, xulq me'yorlari va jamiyat normalarini o'zlashtirish, shakllangan odatlar va namoyon bo'ladigan qobiliyatlar, eng avvalo, ota-ona ta'sirida shakllanadi.

G'arb psixologi va faylasufi Erix Frommning fikricha, ota "Men seni shuning uchun yaxshi ko'ramanki, sen mening umidlarimni oqlaysan, negaki sen o'z burchingni bajarayapsan" degan ma'noni ifodalaydi. Ota ta'siri, ana shu tarzda, bolada iroda sifatlarining shakllanishiga yordam beradi, uni yanada uyushqoq, mustaqil, intizomli qiladi. Farzand tug'ilgach, otasi hayotining birinchi kunlaridanoq uning parvarishi jarayonida ishtirok etgan bola ancha kirishimli bo'ladi, notanish kishilardan kamroq qo'rqadi, fobiyalardan xoliroq bo'ladi, deb hisoblashadi. Faol va ustunlikka ega otaning qo'llab-quvvatlashi va himoyasi ostida bolalar o'zlariga nisbatan ancha ishonuvchan bo'lib voyaga yetadilar. E. Frommning ta'kidlashicha, ota bolaga butun hayoti davomida kerak bo'ladi, ammo u ota mehri, hukmronligi va rahbarligiga olti yoshdan boshlab juda qattiq ehtiyoj sezadi.

O. Abdusattorovning ta'kidlashicha, "To'liq oila muhitida hamkorlik va sherikchilikka asoslangan er-xotin munosabatlaridagi erkakning o'rni va roli o'g'il bolada erkak jinsiga oid identifikatsion sifatlarning namoyon bo'lishi va shakllanishiga maqbul shart-sharoit sifatida rol o'ynashi mumkin".[5] Demak, otaning ta'siri o'g'ilga, onaning ta'siri bevosita qizga bo'lishi fakti tadqiqotlarda isbotlangan. X.Karimovning ilmiy ishlarida o'zbek oilasida er-xotin

orasidagi nizolar boshqa millat vakillari (rus, ukrain va boshqa) oilalaridagi nizolardan farqlanishi, ya'ni o'ziga xos etnopsixologik xususiyatlarga ega ekanligi aniqlangan o'zbek oilalaridagi er-xotin orasida nizolarning kelib chiqishiga milliy-madaniy muhitiga xos bo'lgan nikoh oldi omillarining xususiyatlari: ya'ni ba'zida tanishish imkoniyatining bo'lmasligi yoki qisqaligi ham ta'sir etishi, natijada yuzaga kelgan nizo sabablarini tomonlar o'zidan qidirmasligi, uni bartaraf etishda ota-onalarga tayanish, oiladagi o'zaro munosabatlar qo'pollik asosiga qurilishi va boshqa bir qator salbiy holatlar yuzaga kelishi ko'rsatib o'tiladi.[3]

X.Karimov tadqiqot ishlari natijalariga tayanib er-xotin o'rtasidagi yuz beradigan nizoli holatlarning klassifikatsiyasini ishlab chiqqan. Nizolar klassifikatsiyasini asoslashda nizo sabablari, unda ishtirok etganlar soni, uning ifodalanish darajalari, nizo o'chog'i, yo'nalganlik xarakteri, bosqichlari va boshqalar asos qilib olingan.[3] Shu bilan bir qatorda, muallif tadqiqotlariga tayanib oilaviy nizolarning oldini olish yo'llari, bartaraf qilish choralari, unda o'zaro munosabatlar barqarorligini ta'minlashga bog'liq tavsiyalarni ham ilgari suradi.

F.R.Ro'ziqulov ilmiy izlanishlarida o'zbek oilalarda ajralishning ijtimoiy psixologik asoratlarini ilmiy asoslashga harakat qilgan.[4] Muallif muayyan darajada ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot davomida oila-nikoh munosabatlari, uning barqarorligini ta'minlashning ba'zi omillari to'g'risidagi ilg'or qarashlarni va hozirgi kunda respublikamizda amalga oshirilayotgan davlat ahamiyatidagi tadbirlarni tahlil qilarkan, oila-nikoh munosabatlarining jiddiy jihatlaridan biri sifatida hali ham oilalarning buzilishi-ajralishlar borligini alohida ta'kidlab o'tadi. F.Ro'ziqulov ajralish miqdori haqida gapirar ekan, "Ajralish respublikamiz hududida istiqomat qilayotgan oilalarda Fransiya, Angliya, Germaniya, AQSh, Boltiq bo'yi davlatlari, Rossiya va boshqa MDH mamlakatlaridagiga qaraganda, bir necha marotaba kam bo'lsa-da, biroq o'zbek oilalarida ajralish asoratlarini hoyatda ayanchli, noxush holatlar, kechinmalar, hodisalar keltirib chiqarishni hisobga olsak, uning miqdoriy ko'rsatkichlari quyi ekanligi xotirjamlikka asos bo'la olmaydi", [4] deb ko'rsatib o'tadi.

Muallifning tadqiqot xulosalariga ko'ra, ajralish va uning asoratlari o'zbek oilalarida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ko'p bolalilik, uning murakkab tuzilmaliligi, qarindosh-urug'chilik aloqalarining kuchliligi, oila-nikoh munosabatlarining etnik xususiyati ko'proq saqlanib kelganligi, o'zbek oilasida ajralish boshqa xalqlarnikiga nisbatan qoralanishi, er-xotinlarning turmush darajasi, bilim saviyasi, muloqot madaniyati va shu kabilar bilan asoslanadi.

MUHOKAMA VA NATIJA

Oila – inson shaxsiyati shakllanishining asosiy muhitlaridan biridir. O'quvchining ijtimoiy va psixologik rivojlanishida oilaviy munosabatlar muhim rol o'ynaydi. Sog'lom oilaviy muhitda voyaga yetgan bola o'zini erkin his qiladi, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Otaning mehribonligi, onaning g'amxo'rliqi, aka-uka va opa-singillar bilan o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlar bola ruhiyati va intellektual rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aksincha, oilada zo'ravonlik, e'tiborsizlik yoki muammoli muhit mavjud bo'lsa, bu bolada ruhiy tushkunlik, o'ziga ishonchsizlik va ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Ota-onalar va o'qituvchilar hamkorligi bolalarning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini oshiradi. Oilada bolaga yetarlicha e'tibor berish, uni tinglash, fikrlarini hurmat qilish uning shaxsiy rivojlanishida muhim omildir.

Shuning uchun, oilaviy munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlarini chuqur o'rganish va sog'lom oilaviy muhit yaratish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish o'quvchi shaxsini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchi shaxsini shakllantirishda oilaning o'rni haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlari oilaning bola shaxsiyatiga ta'sirini quyidagi yo'nalishlarda o'rganadi:

- Oilaviy muhit va tarbiya uslublari – demokratik, avtoritar va beparvo oilaviy tarbiya uslublari bola ruhiyatiga turlicha ta'sir qiladi.
- Psixologik omillar – ota-onaning hissiy holati va o'quvchiga bo'lgan munosabati bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi va motivatsiyasini belgilaydi.
- Ijtimoiy ta'sir – oilaning moddiy va ma'naviy holati, an'anaviy qadriyatlar va gender rollari bolaning kelajakdagi hayotiga ta'sir qiladi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, oilaviy munosabatlar va psixologik muhit o'quvchi shaxsining rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tadqiqotda quyidagi muhim jihatlar aniqlandi:

1. Ijobiy oilaviy muhit – mehribonlik va qo'llab-quvvatlash mavjud bo'lgan oilalarda o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori bo'ladi.
2. Salbiy oilaviy muhit – ziddiyatli yoki beparvo oilaviy muhit bolada ruhiy bosim va stressni oshiradi.
3. Ota-onaning ta'lim jarayonidagi ishtiroki – ota-onasi ta'lim jarayonida faol qatnashadigan bolalar intellektual rivojlanishda yuqori natijalarga erishadi.

XULOSA

Oila – jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lib, uning ta'lim va tarbiyadagi roli beqiyosdir. O'quvchi shaxsini rivojlantirishda oilaviy munosabatlar muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ijobiy oilaviy muhit bolalar shaxsiyatining shakllanishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan oilaviy tarbiya va ta'limni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan farmonlar ushbu jarayonni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ota-onalar va pedagoglarning hamkorlikdagi sa'y-harakatlari orqali har tomonlama yetuk va barkamol avlodni tarbiyalash mumkin. Shu boisdan, oilaviy muhitni yaxshilash, ota-onalarni pedagogik bilimlar bilan ta'minlash va oilaviy ta'limni qo'llab-quvvatlash o'quvchilarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 11-sentyabrda qabul qilingan "Oila institutini mustahkamlash va uning ijtimoiy ahamiyatini oshirish to'g'risida"gi farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 14-martdagi "Maktab va oila hamkorligini mustahkamlash to'g'risida"gi qarori
3. Karimova X.M. Oila psixologiyasi. Darslik-T:Fan va texnologiya. 2008.152b.
4. F.R.Ro'ziqulov, Shoumarov G.B. tahriri ostida. Oila psixologiyasi.T.: Sharq, 2009. -272 b.
5. O. Abdusattorov., Jabborov A. Oilaviy munosabatlar psixologiyasi. - T.Шарк 2007
6. Турсунов, А. (2022). ЧАҚИРУВГА ҚАДАР БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРГАРЛИК МАШҒУЛОТЛАРИДА ПЕДАГОГИК ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ВА

- УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ. Science and innovation, 1(B3), 432-434.
7. Abdurasulov, J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48-52.
 8. Jahongirmirzo, A., & Qizi, P. M. S. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 4(6-2), 73-76.
 9. Eshnaev N. J. Specific aspects of scientific research of spiritual and moral problems // Academic research in educational sciences. - 2021. - Т. 2. - №. Special Issue 1.
 10. Эшнаев Н.Ж. Суицид ва унинг ижтимоий-психологик омиллари. Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў ISSN: 2181-7138 №2/1 2021 й
 11. Нортोजи Жумаевич Эшнаев. (2021). Маънавий-ахлоқий муаммоларни илмий тадқиқ этишининг ўзига хос жиҳатлари. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES. Vol.2, no. 2. b. 364-369.
 13. Eshnaev N . Zh ., Maratov T . F ., Mirzarakhimova G . Uzbek milli movie sanati wa madaniyatida psychoprophylaxis hizmat tisimini zhory etish masalalari //Oriental Art and Culture. – 2020. – no. III. - S. _ 156-165.
 14. Eshnayev N. J. (2024). THE INFLUENCE OF THE DISCRIMINATORY APPROACH ON THE MOBILE AND FLEXIBLE CHARACTERISTICS OF LEARNERS AND THE FACT THAT IT IS A FACTOR OF LOW LEARNING. Web of Teachers: Inderscience Research, 2(6), 216–220. Retrieved from <http://webofjournals.com/index.php/1/article/view/1555>
 15. Eshnaev N.J. Problemi kachestva i effektivnosti I perspektivi professionalnogo obrazovaniya prakticheskogo psixologa G'G' Nauchniy obozrevatel.Nauchno-analiticheskiy jurnal, 2021.№ 11(131),-S. 22-25.
 16. Nortozi Jumaevich Eshnaev. (2021). Ma'naviy-axloqiy muammolarni ilmiy tadqiq etishning o'ziga xos jihatlari. ACADEMIC research in educational sciences. vol.2, no. 2. p. 364-369.
 17. Rakhmanova, D. (2023). PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF OPTIMIZING STUDENTS'INTELLECTUAL AND COMMUNICATIVE SKILLS IN PROFESSIONALTRAINING. Science and innovation, 2(B5), 254-257.
 18. Rakhmanova, D. U. (2024). INTRODUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO PSYCHOLOGY. Web of Teachers: Inderscience Research, 2(9), 116-121.
 19. Rakhmanova,D.(2023).PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF STUDENTS' INTELLECTUAL ACTIVITY OPTIMIZATION. Scienceandinnovation, 2(B11), 478-483
 20. Raxmanova, D. U. (2021). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING BARCHA TOIFALARI BILAN ISHLASHMETODIKASI. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 2), 574-579.
 21. Rakhmanova, D. (2023). The role of neurography in art therapy. Science andinnovation, 2(B3), 73-76.